

QO'LLANILADIGAN ROTATSION ISH ORGANNING TUPROQNI SURUVCHI VA TUPROQQA ILASHUVCHI PICHOQLAR SONINI ANIQLASH

Ermatov Valijon Abdvaitovich

Guliston davlat universiteti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7714952>

ARTICLE INFO

Received: 01st March 2023

Accepted: 08th March 2023

Online: 10th March 2023

KEY WORDS

Rotatsion, pichoqlar, tuproq, ish organ, ko'milgan tok uyumi, radius.

ABSTRACT

Maqolada ko'milgan tok tuplarini ochishda qo'llaniladigan eksperimental rotatsion ish organning asosiy parametrlaridan tuproqqa ilashuvchi va tuproqni suruvchi pichoqlarining soni nazariy jihatdan aniqlangan. Rotatsion ish organ tuproqqa ilashuvchi pichoqlarining

aylanish markazidan o'rnatilgan $R > r_n > \frac{R}{2}$ deb belgilangan bu yerda R – ish organ tashqi diametri, r_n – tuproqni suruvchi pichoqchalar joylashgan radius. Qo'llanilayotgan rotatsion ish organ barqaror ishlashi uchun tuproqqa ilashuvchi pichoqchalar va tuproqni suruvchi pichoqlarining soni sakkizta bo'lishi asoslangan $Z_n = Z_p$.

Kirish. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarish jarayonlarida rotatsion tipdagi ish organlar tuproqni yumshatish, begona o'tlarni yo'q qilish va qatorlar oralig'ida tuproqni bir tomondan ikkinchi tomonga surish va hokazolar uchun keng qo'llanilib kelinmoqda. Tuproqqa ishlov beradigan rotatsion ish organlari turli xil ko'rinishlarga ega.

Tadqiqot ob'ekti va metodi. Yuritmasiz rotatsion ish organlarning texnologik xususiyatlari shundan iboratki, pichoq va tuproqqa ilashuvchi qoziqchalari bilan ishlov berish zonasi ularning harakatlanish traektoriyasiga bog'liq. Qo'shni pichoqlarning traektoriyalari bir-biridan qanchalik uzoqlashsa tuproqni kesish uchun talab etiladigan energiya sarfi ortadi. Tuproqni suruvchi pichoqlar va tuproqqa ilashuvchi qoziqlar soni qo'shni pichoqlarning traektoriyalariga tegish holatidan aniqlanadi. (1-rasm) [1, 2, 3, 4].

Ko'milgan tok uyumidagi tuproqning samarali surilishini ta'minlash uchun S kuchini ish organning aylanish markaziga yo'naltirilishi va $S > F$ yoki $Ntg\rho > Ntg\varphi$ sharti ta'minlanishi kerak, bu erda φ – tuproqning metalda ishqalanish burchagi. Tavsiya etilayotgan rotatsion ish organni loyihalashda bu holatni hisobga olish kerak va ρ burchaki φ_n burchakidan kattaroq olinishi kerak. T kuchining ta'sirida tuproqdagi rotatsion ish organning surgichlari oralig'i masofasi qalinligiga teng bo'lgan palahsani davriy ravishda kesib olish bilan tuproq suriladi [5, 6, 7].

Ko'milgan tok uyumidan tuproqni surish jarayonlarida yuritmasiz rotatsion ish organlarni qo'llashni samaradorligi shundaki, ular ko'milgan tok uyumidan tuproq palahsasini

surishda aylanma harakatni tuproqqa ilashuvchi qoziqchalaridan olib texnologik jarayonlarni bajaradi. Biz tomonimizdan tavsiya etilayotgan rotatsion ish organi bitta tuproqni suruvchi pichoq bilan ishlangan tuproq qatlamining yarmi, kengligi ko'milgan tok novdalariga iloji boricha tuproqni suruvchi pichoqlar traektoriyalarining tegish nuqtasi N_1 va tok novdalarining nuqtasi N_2 absissalari orasidagi farq sifatida aniqlanishi mumkin.

$$\frac{S}{2} = X_1 - X_2 \quad (1)$$

Bu yerda $X_1 = V_n t_1 + R \sin \omega t_1; \quad X_2 = V_n t_2 \quad (2)$

Rasm. Tuproqni suruvchi va tuproqqa ilashuvchi pichoqlar sonini aniqlash sxemasi N_1 va N_2 nuqtalar ish organing burilish burchaklarini tashkil etadi:

$$\omega t_1 = \frac{\pi}{2} + \arcsin\left(\frac{r}{R}\right);$$

$$\omega t_2 = \pi \quad (3)$$

rotatsion ish organi ωt_1 va ωt_2 burchakka burilishi uchun sarflangan vaqt oralig'ini quyidagi ifodalardan aniqlash mumkin:

$$t_1 = \left[\frac{\pi}{2} + \arcsin\left(\frac{r}{R}\right) \right] \omega;$$

$$t_2 = \frac{\pi}{\omega} \quad (4)$$

(1) ifodani (2), (3), (4) ifodalarga qo'yish orqali biz bitta pichoq bilan ishlov berish zonasining kengligini aniqlay olamiz:

$$S = 2R \sin \omega t - \frac{2R}{\lambda} (\pi - \omega t) \quad (5)$$

Boshqa tomondan, rotatsion ish organlarni ishlov berish kengligi quyidagi formula yordamida aniqlash mumkin [1, 3, 4, 6].

$$S = 2\pi R / Z_n - \lambda \quad (6)$$

Bu yerda Z_n – ish organing tuproqni suruvchi pichoqlarining soni.

Bunda rotatsion ish organning oniy aylanish markazi uning tuproqqa ilashuvchi pichoqlarning joylashgan aylana radiusi r_n hisoblanadi. Tuproqqa ilashuvchi pichoqlarning traektoriyasi $K_1, K_2 AV$ qisqartirilgan sikloida ko'rinishida bo'ladi. (5) va (6) ifodalarning o'ng tomonlarini tenglashtirish orqali biz tuproqni suruvchi pichoqlar sonini Z_n aniqlashimiz mumkin:

$$Z_n = \pi / \left(\lambda \sin \arccos \frac{1}{\lambda} - \arccos \frac{1}{\lambda} \right) \quad (7)$$

Tuproqni suruvchi pichoqlar sonini (7) tenglama yordamida quyidagi ($\lambda = 1,6 \dots 1,8$) shartga topish mumkin;

$$Z_n = 3,14 / \left(1,64 \sin \arccos \frac{1}{1,64} - \arccos \frac{1}{1,64} \right) = 8,14$$

Rotatsion ish organ texnologik jarayonni barqaror (silkinmasdan va sirpanmasdan) amalga oshirish maqsadida, tuproqqa ilashuvchi pichoqlar soni tuproqni suruvchi pichoqlar soniga teng bo'lishi shart:

$$Z_n = Z_n$$

Shuningdek, ko'milgan tok uyumini ochish uchun qo'llaniladigan rotatsion ish organning tuproqni suruvchi pichoqlar soni, tuproqqa ilashuvchi pichoqlar soniga tengligi yuqoridagi shartga asoslanadi

Tuproqqa ilashuvchi pichoqlar sonining pastki chegarasi shunday hisoblanishi mumkin, bita tuproqqa ilashuvchi pichoqlar jo'yak devorining ichida joylashgan bo'lib, ikkinchisi tuproqqa kiraboshlaydi. Bunday holda, u doimo tuproqqa botib turadi [8].

Ko'milgan tok uyumini ochishda rotatsion ish organga tuproqqa ilashuvchi pichoqlarning joylashtirish radiusi

2-rasm. Tuproqqa ilashuvchi qoziqchalarning aylanish markazidan qancha r_n masofada o'rnatilishini aniqlash sxemasi.

2-rasmga ko'ra, tuproqqa ilashuvchi qoziqchalarning sonini aniqlash mumkin

$$Z_n = \frac{2\pi}{\gamma} \quad (8)$$

bu yerda γ – ikkita tuproqqa ilashuvchi pichoqlarni orasidagi burchak radius

$$\gamma = \frac{360}{8} = 45^\circ$$

2-rasmdan ko'rinadiki γ burchak quyidagiga teng

Faraz qilish mumkinki, rotatsion ish organning aylanish markazidan tuproqqa ilashuvchi pichoqlarni 2 o'rnatish masofasini biroz ko'paytirilsa, ko'milgan tok uyumiga bir vaqtning o'zida uchta tuproqqa ilashuvchi pichoqlar kiradi [9, 10, 11]. Ko'milgan tok uyumiga bir vaqtning o'zida uchta tuproqni suruvi va tuproqqa ilashuvchi pichoqlar kirishini ta'minlashda qo'shimcha bo'ylama kuch kerak bo'ladi. Bu esa ish organni tormozlanishiga olib keladi, chunki tuproqqa ilashuvchi pichoqlar bir-birini muvozanatlashtiradi. Tuproqni suruvchi pichoqni tuproq bilan yuzalashishini va unga botishini oshirish uchun tuproqqa ilashuvchi pichoqlarning 2 bittasi ko'milgan tok uyumiga maksimal kirishi kerak. Bularni barchasini inobatga olgan holda, ish organning aylanish markaziga tuproqqa ilashuvchi pichoqlarni 2 joylashtirish uchun eng maqbul masofa tanlanadi.

$$R > r_n > \frac{R}{2}$$

bu yerda R – rotatsion ish organning tashqi diametrini radiusi.

(8) formulaga bu $\gamma = 45^\circ$ qiymatni qo'yib tuproqqa ilashuvchi pichoqlar sonini aniqlash mumkin.

$$Z_n = \frac{2 \cdot 180^\circ}{45^\circ} = \frac{360^\circ}{45^\circ} = 8$$

Xulosalar

1. Qo'llanilayotgan rotatsion ish organning ishlashi ko'p jihatdan uning kinematik ish rejimiga, tuproqni suruvchi pichoqlar va tuproqqa ilashuvchi pichoqlar soniga bog'liq. Ko'milgan tok uyumidan kerakli miqdordagi tuproq palahsasini qatorlar oralig'iga qarab harakatlanishi ta'minlashda, kinematik osh rejimi $\lambda = 1.6... 1.8$ oraliqda bo'lishi maqsadga muvofiq. Tuproqqa ilashuvchi va tuproqni suruvchi pichoqlar soni o'zaro tengligini ta'minlash lozim. $Z_n = Z_p$
2. O'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar natijasida, rotatsion ish organning aylanish

markazidan $R > r_n > \frac{R}{2}$ masofada sakkizta tuproqqa ilashuvchi pichoqlar joylashgan bu esa ish organning qo'shimcha oniy aylanish markazini yaratadi hamda rotatsion ish organni minimal qarshilik bilan aylantirishga olib keldi, shuningdek, rotatsion ish organni ko'milgan tok uyumini ochishda qo'llash imkonini yaratadi.

References:

1. Канарев Ф.М. Ротационные почвообрабатывающие машины и орудия. Москва «Машиностроение» 1983. -140
2. Зубарев Ф.С. Орудия междурядной обработки. Ростов-Дон, Гос. тип.им. Калинина , 1980. -45с.

3. В. Хаданович Обоснования параметров бесприводного ротационного рабочего органа для междурядной обработки почвы кочанной капусты. Автореферат дисс. канд.тех.наук, Челябинск, 1989 . 17 с.
4. Ахметов. А.А. Обоснование параметров активного рабочего органа универсального орудия для предпосевной обработки почвы в зоне хлопководства, дисс. канд.тех.наук, Янгиюль 1986- 129с.
5. M. Turakulov and V. Ermatov. Justification scheme installation of a rotary working body for opening grape bushes. 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 883 012131.
6. Туракулов М.А. Разработка технологии и обоснование параметров рабочих органов культиватора для выравнивания междурядий посевов хлопчатника. Дисс. канд.тех.наук, Янгиюль 1992.
7. M Turakulov, V A Ermatov, A T Yusufaliyev and B K Batirov Results of laboratory research on the movement of soil with a rotary working body from the area of the shelter roll vineyard. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1076 (2022) 012070
8. Dallaine E. Comment Travail lent quell ques outils defacons super ficices. "Le marehand reperatuer de tractornsent mashines agricoles". 1966- №1- С. 55...61.
9. Дохин Б.Д. Исследование и обоснование оптимальных параметров и режим работы пропашных фрез. Автореферат дисс. канд.тех.наук, Челябинск, 1964. 21 с.
10. Буходуров Ш.Б. Совершенствование технологических процессов и техничеиких средств для возделывания винограда в укрывной зоне орашвемого земледелия Таджикистана, Автореферат дисс. доктор.тех.наук, Саратов, 2009 . 274 с.
11. Константинов Ю.В. Выбор оптимальных параметров и режимов функционирования ротационных рабочих органов. Дисс. канд.тех.наук, Чебоксары, 2000 . 168 с.
12. Ungarov A., Sirojiddinov A. AGRAR SOHANI RIVOJLANTIRISHDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INNOVATION TEXNOLOGIYALAR ISTIQBOLLARI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 3. – С. 16-18.
13. Ungarov A., Ergashov A. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARINI QURITISH DAVRIDA ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA QURITGICHLARNING ISH UNUMDORLIGINI OSHIRISH //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 24-27.
14. Рахматов, О. О., Рахматов, О., Нуриев, К. К., & Тўхтамишев, С. С. (2019). МИНИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО БЕЗОТХОДНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛОДОВ ДЫНИ. In ВКЛАД УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (pp. 332-337).
15. Egamberdiev, P. E., Khojaqulov, F. M., Xudoyberdiev, R., Bababekov, U. J., Botirova, D., & Suyunov, S. K. (2021). The effects of the buds to yields, mechanical and chemical compositions in the process of cultivation of "white husayni" varieties of grapes by the method of "voish". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 740-745.
16. Mamatova Y., Jo'lbekov I., Adhamov A. QURITISH UCHUN MO'LJALLANGAN UZUM NAVLARINI TOVAR VA TEXNOLOGIK SIFATI TAHLILI //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 97-99.